

ОЧИЛГАН КАНАЛЛАРНИ ҚАЙТА КЎМИШДА ИШЛАТИЛАДИГАН РЕСУРСТЕЖАМКОР МАШИНАНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Р.Шералиев

*Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти
магистранти*

М.Х.Мамадалиев

*Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти
"Қишлоқ хўжалиги машиналари ва
техник сервисни ташкил этиш"
кафедраси доценти*

Аннотация Мақолада канал очиш машиналари, уларни турлари ва хусусиятлари бўйича ва очилган каналларни қайта кўмишга тавсия этилётган мослама канал кўмгич машинаси ҳақида малумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Канал очгич, ковалер, мослама, кесиш пичоғи, рама, тортқи, кўмгич, очиш мосламаси, канал туби, ағдаргич.

Мелиорация ишларини механизациялаштиришда асосан умумий қурилиш ва қурилиш машиналаридан фойдаланилади. Аммо, бу машиналар қишлоқ ва сув хўжалик қурилишида бажариладиган барча ишларда ишлатиш имкониятини бермайди, айниқса махсус агромилиоратив талабларга жавоб берувчи шароитларда бу машиналарни ишлатиш яхши натижа бермаслиги ёки тугалланмаган ишлар ҳажмининг кўплигидир.

Мелиорация ишлари қуйидаги жараёнларга боғлиқ: каналлар қурилиши, уларни чўкинди ва ўт-ўланлардан тозалаш, канал сиртларини текислаш, силлиқлаш ва шиббалаш, каналларга бетон ётқизиш ва уларни қирқиш,

дренаж қуриш ва уларни тозалаш, ҳамда химоя қилиш, ер текислаш, ерларни суғоришга тайёрлаш ва бошқалар.

Бу ишларни амалга ошириш учун махсус мелиоратция машиналарини қўллашни тақозо этади. Мелиоратция машиналари иш жиҳозлари агромилиоратив талабларига жавоб берувчи, бир ёки бир нечта технологик жараёнларни бажариш имкониятига эга бўлган машиналар туркумига киради.

Мелиорация машиналарини аниқловчи асосий белгилар қуйидагилардан иборат: бир ёки бир нечта ишларни бажарувчи махсус иш жиҳозларига эга бўлиш, иш жиҳозини шакли ва жойлашиши унинг бажарадиган иши билан мустаҳкам боғланганлиги, иш жиҳозини шаклини ўзгартириш имкониятининг мавжудлиги, бир ўтишда лойиҳа қурилишининг яқунланиши, узлуксиз ишлаши.

Мелиорация ишларида қўлланиладиган умумий қурилиш машиналарининг асосий белгилари қуйидагилардан иборат: иш жиҳозларининг ҳар хил ишларини бажаришга мўлжалланганлиги, барча турдаги мелиоратив ва қурилиш ишларини бажаришда қўллаш имкониятининг мавжудлиги, иш жиҳози шакли билан бажариладиган ишнинг шакли орасидаги фарқнинг йўқлиги, машиналарнинг даврий ва узлуксиз ишлаш имкониятининг мавжудлиги, бир ўтишда кўрсатилган шаклдаги қурилиш ишларини бажариш имкониятининг мавжудлиги.

Мелиорация машиналари асосан уларнинг иш жиҳозларининг конструкцияси, тури ва ишлатилиши билан фарқ қилиб, қолган кўрсаткичлари бошқа тур машиналардан фарқ қилмайди.

Канал қазғич машиналарининг асосий йўналишларидан бири, паст иш унумдорли бўлган бир чўмичли экскаваторлар ҳамда оддий иш жиҳозли машиналарнинг камчиликларини бартараф қилувчи юқори иш унумдорлиги узлуксиз ишловчи машиналарга ўтиш бўлса, иккинчидан турғун бўлмаган, ўта қаттиқ ва ёпишқоқ грунтларда ишловчи, янги иш жиҳозларини яратиш

орқали машиналарни иш унумдорлигини ошириш, уларнинг ўтувчанлигини таъминлаш, юришга қарши кучларни камайтириш орқали уларни қувватидан максимал фойдаланиш муаммоларини ҳал қилиш орқали амалга оширилади.

Ҳозирда икки роторли ва икки фрезали канал қазгич машиналарининг конструкцияларини яхшилаш, ихчамлаш ва кўрсаткичларини аниқлигини ошириш, ҳамда уларнинг иш жиҳозларини тракторга улашнинг янги ихчам вариантларини яратиш устида иш олиб боришни тақозо этади.

Плугли канал қазгич машиналарини камчиликлари уни йўқотиш мақсадида уларга сарфланадиган энергияни камайтириш, тортишга қаршилиқ кучларини, иш жиҳозини ихчам шаклларини яратиш орқали камайтириш йўллари устида илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ўта қаттиқ грунтларда канал қуришни асосан портлатиш йўли билан амалга оширишнинг янги техника ва технологияларни яратиш ва улардан оқилона фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш зарур. Ёпишқоқ грунтларда ишлатиладиган газодинамик энергиялардан фойдаланиш усулларини такомиллаштириш ва ривожлантириш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Маълумки Республикамиз фермер хўжаликларида ерларни экишга тайёрлашда суғориш канал (ўқ ариқлар) ларини очиш учун МК-13, МК-17 ва бошқа русумли канал очгич машиналари қўлланилмоқда, бу машиналар билан асосан каналлар қазилади. Бироқ очилган каналларни қайта кўмиб, текистлаб кетувчи машина мавжуд эмас, каналларни кўмиш ишлари асосан қўл меҳнати билан амалга оширилиб келинмоқда. Бу ўз навбатида ортиқча оғир меҳнат талаб этади.

Ерларни суғоришда қўлланилаётган канал очгич машиналари уларни тузилиши ва технологик иш жараёни такомиллаштириш юзасидан тадқиқот тажриба синовлари ўтказилмоқда.

Канал қазгичларни техник таснифи

1-жадвал

Кўрсаткичлари	МК-13	МК-16	МК-17	МК-23
Иш унуми:				
км/соат	1,4-2,5	2,5	-	-
км ³ /соат	-	-	80-200	100-240
Габарит ўлчамлари, мм				
узунлиги	5800	3600	6000	-
эни	3200	3830	2240	-
баландлиги	3600	2195	2300	-
Иш жиҳозининг массаси, кг	4500	1016	8770	2500
Каналнинг чуқурлиги, м	0,6-0,8	0,5-0,6	0,5	0,5
Канал тубининг эни, м	0,5	0,5	0,35	0,4

1-Расм Канал (арик) ларни кўмувчи мослама конструкцияси

Тажрибалар ўтказиш жараёнида МК-17 канал очгич томонидан очилган ариқлар махсус тайёрланган ариқ кўмгич мосламаси ёрдамида амалга оширилди. Бунда кўмиш сифати агротехник талабларга тўлиқ мос келганлигини кўрсатди. Бу ўз навбатида ортиқча оғир кўл меҳнат сарфини 90 фоизга камайишига олиб келди.

Канал кўмувчи мосламанинг тажрибавий нусхаси тайёрланиб, дастлабки синов натижалари олинди. Олинган маълумотларга кўра фермер хўжаликлари экин майдонларида олинган суғориш каналлари (ариқлари) ни қайта кўмиш жараёнида иш сифатли бажарилганлиги маълум бўлди.

Тавсия этилаётган канал кўмувчи мослама қуйидаги асосий қисмлардан ташкил топган:

1-тракторга осиш мосламаси (осиш жараёни уч нукта орқали амалга оширилади), 2-рама вазифасини бажарувчи иккита вертикал брус, 3- кўндаланг брус, 4-тортқи, 5-кўмувчи корпуслар, 6-тупроқ кесувчи лемехлардан ташкил топган.

2-Расм Очилган каналларни кўмиш мосламаси

a-олдидан кўриниши, *б*-орқадан кўриниши

Фойдаланилган адабиётлар

1. Т.У.Усмонов, Н.К.Усманов. Қурилиш машиналари. Тошкент, 2011 й.
2. С.Вафоев, Н.Даулетов. Қурилиш ва мелиорация машиналари. Тошкент, 2013 й.
3. Т.У.Усмонов, С.Т.Вафоев —Мелиорация-қурилиш машиналари ўқув кўлланма, Тошкент, 2007 й.
4. Боршчов В.М. —Мелиорация машиналари, Тошкент, 1992 й.
2. Акбаров А. —Қурилиш машиналари, Тошкент, 1989 й.
3. М.В.Васильев и др. Мелиоративные и строительные машины, М., 1981 г.